

AUTOTRANSPLANTATION OF TEETH IN ADULT PATIENTS AS PART OF COMPREHENSIVE DENTAL REHABILITATION**Uzunyan Narine Adolfovna***D.M.Sc. Professor of the Department of Orthopedic Dentistry,
RUDN University,
Moscow***АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ****Узунян Наринэ Адольфовна***д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии
Медицинского Института Российского Университета Дружбы Народов,
Москва***Abstract**

A modern view of complex dental rehabilitation with the use of dental-preserving surgery - autotransplantation.

Аннотация

Современный взгляд на комплексную стоматологическую реабилитацию с применением зубосохраняющей операции – аутотрансплантации.

Keywords: Autotransplantation of teeth, dental surgery, treatment planning.

Ключевые слова: Аутотрансплантация зубов, зубосохраняющая операция, планирование лечения.

В современной практике врачей - стоматологов вопросы комплексной реабилитации пациентов становятся все более актуальными. Связанно это с развитием, и распространением технических аппаратов и программных продуктов, которые облегчают практику врачей-стоматологов. В связи с тем, что накоплен богатый опыт работы с имплантологическими методами реабилитации, появился более адекватный и рациональный взгляд, как на собственно операцию имплантации и костной пластики, так и на возможные осложнения после данных манипуляций. В связи с чем увеличивается актуальность зубосохраняющих операций.

Таким образом, в настоящее время, в арсенале врача-стоматолога, появился обширный выбор методов восстановления утраченных зубов. На данный момент времени, в литературе, недостаточно представлены тактики применения аутотрансплантологического лечения в рамках комплексной стоматологической реабилитации взрослых пациентов.

В клинику обратилась пациентка М. с жалобами на разрушение коронковой части нижних жевательных зубов, наличие трем между зубами, периодически возникающие щелчки в области правого ВНЧС (Рис. 1 – Рис. 6).

Рис. 1

Puc. 2

Puc. 3

Puc. 4

Рис. 5

Рис. 6

Диагноз: Частичное вторичное отсутствие зубов на верхней и нижней челюстях, 3 класс 1 подкласс с горизонтальным феноменом Попова зубов 1.7 и 2.7.

Лечение: Проведена ревизия зубов 3.6 и 4.6, с целью выяснения возможности сохранения этих зубов. Коронковая часть зуба 4.6 разрушена более чем на 90%, кариес цемента корня, в связи с чем, принято решение зуб 4.6 удалить (Рис. 7). Зуб 3.6 решено сохранить.

Рис. 7

На снимке мы видим разрушение зуба 4.6. Отсутствие зуба 4.7. Зуб 4.8 смещён мезиально, имеет пародонтальный карман (Рис. 8).

Рис. 8

Перед клиницистом встает выбор тактики лечения относительно зубов 4.6 и 4.8.

Рассмотрим возможные планы лечения:

1 - Удаление зуба 4.6 с последующей имплантацией, зуб 4.8 сохраняется. Это самый неблагоприятный и компромиссный метод. Наличие пародонтального и костного кармана, а также мезиальный наклон зуба 4.8, не позволит выстроить правильную окклюзионную схему и апроксимальные контакты между зубом 4.8 и будущей коронкой на имплантате в области зуба 4.6.

В результате, это может приводить к застреванию пищи, скоплению налёта и повлиять на продолжительность службы имплантата.

Решать проблему ортодонтическим методом, за счет перемещения зуба 4.8, а затем его корпусным перемещением мезиально - абсолютно не прогнозируемо, учитывая высокую плотность кости на нижней челюсти в этом сегменте.

2 - Удаление зуба 4.6, 4.8 с последующей имплантацией в области 4.7, 4.6 зубов. Самый простой и надежный вариант, но, в таком случае, пациент лишается сразу двух зубов, что не желательно с точки зрения биологических факторов.

3 - Аутотрансплантация зуба 4.8 на место удаленного зуба 4.6. Установка имплантата в позицию зуба 4.7. Мы посчитали, что данный метод является самым биологическим и зубосохраняющим в данном клиническом случае. Благодаря ему, мы сохраняем собственный здоровый зуб 4.8, без костных и пародонтальных карманов.

С учетом того, что, план №1 является менее прогнозируемым, а план №2 не соответствует современному малоинвазивному подходу и не устраивает пациентку и врача, был принят и согласован план лечения №3.

После реализации лечения относительно зубов 4.6 и 4.8, пациентке будет проведена имплантация в области зубов 4.7, 1.6, 2.6, ортодонтическое лечение с последующей окклюзионной доорганизацией ортопедическими конструкциями.

Предварительно проведена сегментация КТ челюсти и зубов с помощью искусственного интеллекта Diagnocat и создана stl модель зуба 4.8 для фрезеровки (так же возможна печать) (Рис. 9 – Рис. 10).

Рис. 9

Рис. 10

Проведено: удаление зуба 4.6, кюретаж лунки, адаптация фрезерованного прототипа зуба 4.8 к лунке зуба 4.6, экстракция зуба 4.8, позиционирование его в лунку 4.6, фиксация швами. Так же проведена имплантация в области зуба 4.7 с пересадкой свободного деэпителизированного трансплантата с бугра верхней челюсти (Рис. 11 – Рис. 17). Хирургический этап выполнил врач стоматолог-хирург Ильясов Т.И.

Рис. 12

Puc. 13

Puc. 14

Puc. 15

Рис. 16

Рис. 17

Через 2 недели для избегания асептического воспалительного процесса, проведено эндодонтическое лечение зуба 4.8, с последующей реставрацией (Рис. 18 – Рис. 20).

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Контрольный осмотр через 3 месяца (Рис. 21 – Рис. 24).

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Список литературы

1. Tsukiboshi 2001, Autotransplantation of teeth January 2010.
2. Бадалян В.А. Факторы успеха при аутотрансплантации зубов / В.А. Бадалян, А.М. Зедгенидзе // Стоматология. - 2020;99(4):81-85.
3. Зедгенидзе А.М / Аутотрансплантация зубов у взрослых пациентов/ Диссертация. Москва 2021.